

УДК 811. 161. 2'367'37

*Г. В. Курпікова***НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА
КОНЦЕПТУ «ДРУЖБА» В УКРАЇНСЬКІЙ
ПАРЕМІОЛОГІЇ**

У статті обґрунтовано поняття концепту, досліджено особливості структурування концепту дружба. Мовна концептуалізація дружби становить собою осмислення її сутнісних ознак і фрагментів, яке об'єктивується у вигляді відповідних мовних одиниць. Концепт «дружба» – складний феномен, який об'єктивно виділяється у мовній свідомості, має варіативні способи мовного позначення й вислови, що характеризуються певною національно-культурною специфікою.

Виявлено ядерні та периферійні зони (ядром концепту вважаємо словникове значення слова, а периферією – усе те, що є культурним набутком індивіда). Ядро концепту утворюють 6 когнітивних ознак. У результаті аналізу концепту «дружба» удалося встановити, що концепт базується на компоненті «друг» – близький чоловік, родич. Аналіз паремій дозволив уточнити деякі з указаних компонентів і виявити нові. Дружба – це спокій і задоволення від спілкування; схожість у точках зору; дружба пов'язана із ворожнечею, оскільки друзі і вороги присутні в нашому житті рівною мірою.

Установлено культурно-етнічні характеристики цього емоційно-етичного феномена. Дружба в українській свідомості полягає в моральних стосунках, заснованих на духовній близькості й взаємній сердечній прихильності, у яких людина послідовно й до кінця виявляє себе як добродісна. Аналіз концепту дружба показав, що друзів багато не може бути; товариші об'єднуються в окрему спільність за схожістю інтересів, не обов'язково за ступенем близькості; друзі – це безкорисливі помічники в складній ситуації.

Аналіз засобів репрезентації концептуальних ознак дозволив виявити особливості їхнього уживання, а також виділити ціннісні домінанти, пов'язані з інтерпретаціями аналізованого поняття в українській етнокультурній спільності: це тривалі стосунки між людьми, взаємна прихильність, повага й довіра, взаєморозуміння, відвертість, взаємодопомога, любов і духовні цінності.

Ключові слова: вербалізація, конотація, концепт, концептосфера, мовна картина світу, лінгвокультурологія, пареміологія, сема, структура концепту.

Kuprikova Halyna. National and cultural specificity of the concept of «friendship» in Ukrainian paremiology.

The article substantiates the notion of the concept, explores the peculiarities of the structuring of the concept of friendship. Linguistic conceptualization of friendship is an understanding of its essential features and fragments, which is objectified in the form of appropriate linguistic units. The concept of «friendship» is a complex phenomenon that is objectively distinguished in linguistic consciousness, has variable ways of linguistic designation and expressions characterized by a certain national and cultural specificity.

Core and peripheral zones are identified (the core of the concept is the dictionary meaning of the word, and the periphery is all that is the cultural heritage of the individual). The core of the concept is formed by 6 cognitive features. As a result of the analysis of the concept «friendship», it was possible to establish that the concept is based on the component «friend» – a close man, a relative. The analysis of paremiias made it possible to specify some of the specified components and identify new ones. Friendship is peace and pleasure from communication; similarity in points of view; friendship is connected with enmity, since friends and enemies are present in our lives in equal measure.

The cultural and ethnic characteristics of this emotional and ethical phenomenon have been established. Friendship in the Ukrainian consciousness consists in moral relations based on spiritual closeness and mutual affection, in which a person consistently and to the end reveals himself as virtuous. Analysis of the concept of friendship showed that there cannot be many friends; comrades are united in a separate community by similarity of interests, not necessarily by the degree of closeness; friends are selfless helpers in a difficult situation.

The analysis of the means of representation of conceptual features made it possible to reveal the peculiarities of their use, as well as to highlight the value dominants associated with the interpretations of the analyzed concept in the Ukrainian ethno-cultural community: these are long-term relationships between people, mutual affection, respect and trust, mutual understanding, openness, mutual assistance, love and spiritual values.

Key words: verbalization, connotation, concept, conceptsphere, language picture of the world, linguoculturology, paremiology, sema, concept structure.

Сучасна лінгвістика характеризується активним інтересом до вивчення зв'язку й взаємодії мови та культури народу. Особливий інтерес представляють дослідження в галузі паремії, у зв'язку з тим

що саме прислів'я, приказки, фразеологізми будь-якої мови є ядром культурної інформації та дійсно розкривають дух, традиції, звичаї того чи іншого народу. Мова постає репрезентантом ментальності й потужним джерелом енергетичного коду етносу. Проблема вивчення національних й етнокультурних компонентів є актуальним напрямом сучасних філологічних інтересів (див. праці В. Жайворонока [3], К. Голобородька [2], О. Селіванової [6], О. Левченко тощо [5]). Концепт відображає складну систему духовно-морального та морально-етичного вимірювань картини світу та внутрішнього, духовного життя особистості, адже в історії будь-якої національної культури питання, що стосуються людських взаємин, таких як любов і дружба, завжди мали й досі мають першорядне значення. Мета нашої статті – дослідити особливості структурування концепту «дружба», виявивши ядерні та периферійні зони; установити культурно-етнічні характеристики цього емоційно-етичного феномена; визначити ціннісні домінанти українського культурного соціуму. Провідна роль у дослідженні української мовної картини світу належить О. Потєбні. Мовознавець у праці «Мова і народність» детально розглянув різні аспекти мовної картини світу, хоча й не використовував саме цього терміна (учений називав це «системами зображення»). На сучасному етапі розробкою проблеми картини світу та її мовного вираження займалися такі українські дослідники: О. Селіванова, О. Куць, І. Голубовська. Так, О. Куць, досліджуючи функції мови як засобу здійснення спадкоємних зв'язків між минулими, теперішніми та майбутніми поколіннями народу, уважає, що саме «завдяки цим властивостям мова виконує такі важливі функції, як акумулятивну (мова дає змогу узагальнювати життєвий досвід, набутий народом у цей час на всій його території); регулятивну (мова певного народу містить різного роду спонукання – прохання, наказ, застереження, заборону, пораду, переконання тощо)» [4, с. 95]. Формування будь-яких уявлень про світ є результатом взаємодії трьох рівнів психічного відображення: чуттєвого сприйняття, формування уявлень (елементарні узагальнення та абстракції), мовних процесів. Усе це й становить сутність системи концептів. Структурна організація концепту складається з ядра, до складу якого входять найбільш актуальні для

носіїв мови асоціації, і периферії, яка включає менш значимі асоціації. Весь концепт ґрунтується навколо ціннісно-акцентованої точки свідомості, від якої розходяться асоціативні вектори. Однак чітких меж концепт не має, тому що в міру віддалення від ядра відбувається поступове згасання асоціацій. Мовна одиниця, за допомогою якої актуалізується центральна точка концепту, служить ім'ям концепту. Отже, під концептом розуміється культурно зазначений вербалізований зміст, представлений у плані вираження цілою низкою своїх мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму. Дослідження концепту «дружба» передбачає аналіз самого поняття «дружба» і тих паремій, які так чи інакше пов'язані із цим поняттям, з метою виявлення концепту цієї реальності. Наведемо словникове визначення лексеми: дружба – «стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довір'я, відданість, товариська солідарність, духовна близькість, спільність інтересів і т. ін.» [1, с. 249]. Дружба – багатоаспектне явище, що потребує розгляду в рамках суміжних дисциплін. Дослідження визначень слова «дружба» дають підстави стверджувати, що цією лексемою позначено особливі стосунки, засновані на спільності інтересів, взаємній прихильності, духовній близькості; це індивідуально-вибірні зв'язки, що можуть характеризуватися процесами зближення, взаємними очікуваннями відповідних почуттів та переваг. Також слід зауважити, що «дружба» – це єдине з усіх емоційних почуттів, що потребує взаємності. Відомо, що кохати, ненавидіти, навіть бути байдужим можливо в одностайному порядку, але ж дружити без взаємності неможливо. Досліджуючи концепти, треба розрізняти ядро й периферію концепту. Ядро концепту становлять визначення лексеми, узяті зі словників. Саме матеріали тлумачних словників пропонують дослідникам великі можливості в плані розкриття змісту концепту, у виявленні специфіки його мовного вираження. Периферія – це суб'єктивний досвід, найрізноманітніші прагматичні складові лексем, конотації та асоціації. Ядром концепту вважаємо словникове значення слова, а периферія – усе те, що є культурним надбанням індивіда. Таким чином, структура концепту включає ядро та периферію. Ядро концепту «дружба» формується такими складниками: 1) взаємна прихильність; 2) довір'я; 3) відданість;

4) товариська солідарність; 5) духовна близькість; 6) спільність інтересів.

Зробимо аналіз паремій, які належать до ядра. До першої групи, що характеризує взаємну прихильність, можна віднести такі паремії: жити для людей, поживуть люди і для тебе (якщо ти допоможеш людині, то згодом добро повернеться до тебе); до групи довір'я належать паремії: вірний друг краще сотні слуг (краще мати одного вірного друга, ніж багато ненадійних людей), не давай грошей – не втрачай дружби (варто двічі подумати, перш ніж позичати гроші або інші матеріальні цінності людям; якщо друг тобі вчасно не поверне гроші, ти починаєш із ним сваритися, одним неправильним словом можна знищити дружбу з близькою людиною), друга за гроші не купиш (справжні почуття й людину не купиш за гроші, так само й вірного друга). У наступній групі розглядаємо відданість: що за дружба – і сокирою не розрубаш (справжня дружба не загине, незважаючи на всі образи та проблеми), не дарунок дорогий, а дорога любов (коли тобі дарять подарунок, важливий не сам подарунок, а увага), старий друг краще нових двох (друг повинен бути перевірений часом: чим довше ти знаєш цю людину, тим вона надійніша), нема друга – так шукай, а знайшов – бережи (знайти справжнього друга дуже складно, зберегти ще складніше; цей вислів підкреслює міцність, силу та глибину дружніх почуттів, надійність і самовідданість), для милого дружка і серезку з вушка (для близького друга не шкода найдорожчих речей), краще один вірний друг, ніж камінь коштовний (коштовність не принесе тобі користі, а вірний друг завжди допоможе, коли це потрібно), у лиху годину пізнаєш вірну людину (тільки справжній друг прийде на допомогу у важку годину), чого сам собі не зичиш, того й другому не жадай (не можна бажати поганого людям, тому що зло повернеться до тебе), річ краща нова, а дружба – стара (старі друзі йдуть поряд усе життя та завжди готові на багато що заради нас. Із часом навіть неживі речі стають рідними, близькими, і ми дорожимо ними, боїмося втратити, таким чином, нас починає багато пов'язувати, з'являються історії, асоціації, так й у стосунках із другом: людина пізнає дружбу, зустрічає іншу людину, із якою подорожує все життя, із якою переживає горе і радості), не варто з другом сваритися, бо

доведеться миритися (справжня дружба, як і любов, не забувається, не проходить: коли ти посварився з близькою людиною, усе одно помиришся, якщо почуття між вами справжні). До групи товариська солідарність можна віднести такі паремії: ворон ворону очей не виклює (люди, у яких схожі характери й думки, не посваряться), кінь до коня, а молодець до молодця (люди з однаковими думками притягуються), де дружніші, там і сильніші (коли люди дружать, вони долають усі проблеми разом), тримайся друга старого, а дома нового (старий друг – це відображення, за яким можна судити про міцність дружби, такий товариш може ризикувати заради іншого), друга шукай, а знайдеш – тримай (вірний друг завжди заступиться та підтримає в усьому, потрібно триматися біля нього), без вірного друга велика туга (справжній друг розділить горе свого товариша, зробить усе, щоб його підтримати). До групи духовна близькість належать: добрий друг краще ста родичів (друг може бути на багато ближчим духовно, ніж родичі), не приїється хороший шматок, не надокучить хороший дружок (якщо дружба справжня, то вона ніколи не набридне), ми з тобою, як риба з водою (два друга не можуть існувати окремо). Спільність інтересів висловлюється в пареміях: у гурті робити, як з гори бігти (завжди легше робити щось разом, ніж одному), знайся кінь з конем, а віл з волом (ти повинен спілкуватися з тією людиною, із якою маєш спільні інтереси), у гурті і смерть не страшна (справжній друг може ризикувати всім, що для нього важить, навіть власним життям заради життя іншого). Аналіз паремій, що репрезентують концепт «дружба», дозволяє виділити як загальні, так і специфічні риси вияву дружніх стосунків. Окремий цикл становлять паремії з контрастною парою приятелі (друзі) – вороги. У них сконденсовано великий народний досвід людських взаємовідносин у всій різноманітності їхніх відтінків: ліпший мудрий ворог, як дурний приятель, мати сто друзів мало, а одного ворога – багато, борони мене, боже, від приятеля, бо з ворогом я собі дам раду. Прислів'я особливо застерігають від підступності у взаєминах (не той ворог, що перед тобою, а той, що за спиною, гірший свій ворог, ніж чужий, ніякий ворог так не допече, як свій домашній, не так вороги, як ті добрі люди). Заслугує на увагу група паремій, у яких концепт «дружба» має негативне значення: з ким

поведешся, від того й наберешся (якщо довго спілкуєшся з людиною, то в тебе з'являються ті самі звички), друзів у багатих – що полови у зерна (у багатій людини завжди багато «друзів», точніше сказати, людей, які не проти отримати якусь вигоду, навіть через такого роду дружбу), як не матимеш друга, не матимеш ворога (через деякий час друг може обернутися ворогом, який на той час буде знати про тебе все), біля чого потрешся, того і сам наберешся (якщо довго спілкуватися з людиною, то можна перейняти від неї її звички), дурний друг – недруг (нерозумний друг – це ворог), з дурнем дружити – свій розум тратити (поряд з нерозумною людиною втрачаєш свій розум), друг-боязуз гірший за лютого ворога (боязузливий друг може злякатися й у складній ситуації не підтримати тебе), друг до пори – той же недруг (справжня дружба не зникне, а друг, що зрадив, не був другом ніколи), не бійся ворога розумного, бійся друга дурного (дурний друг буде створювати складні ситуації, а не допомагати вирішувати їх), хто в правді туг – нікому не друг (не можна дружити з тією людиною, яка не вміє говорити правди). До наступної групи відносимо паремії, у яких дружба порівнюється зі скарбом: скарб – не друг, а друг – скарб (справжній друг кращий за будь-яке багатство), дружба – найбільше багатство (не потрібні ніякі скарби, коли в тебе є справжній друг), вірний приятель – то найбільший скарб (завжди потрібно цінувати вірного друга, а не скарб). Також можна виділити групу паремій, які позначають перевірку дружби, міцність стосунків: дружба родиться в біді, а гартується в труді (справжній друг допоможе в скрутну хвилину й буду тебе підтримувати протягом життя), дружба – як дзеркало: розіб'єш, не складеш (утрачені стосунки вже ніколи не будуть такими, якими були раніше), перевіряй золото вогнем, а дружбу – грішми (дружба перевіряється матеріальними цінностями: якщо ставлення людини не залежить від цього, то це справжній друг), учора браталися, нині розсталися (дружба перевіряється часом: якщо друг тебе покинув, то він другом не був), то не друг, що хвалить тихо, а то друг, що хвалить уголос (лицемірний друг – це потенційний ворог, тому ніхто не знає, яку підлість він для тебе зробить), хорошого друга пізнаєш, як з ним розлучишся (коли між друзями будь-яка дистанція, то й дружба міцніша: відстань може покращити відносини між

друзями, тому що може виникнути необхідність відпочити одне від одного в моменти, коли напруга зростає), треба пуд солі разом з'їсти, щоб друга дізнатися (важливо перевірити друга часом, тому що тільки з роками можна пізнати по-справжньому людину).

Отже, у результаті аналізу концепту «дружба» удалося встановити, що концепт базується на компоненті «друг» – близький чоловік, родич. Аналіз паремій дозволив уточнити деякі з указаних компонентів і виявити нові. Дружба – це спокій і задоволення від спілкування, схожість у точках зору, інтересах, роду занять та сімейному стані; почуття, засноване на знанні друзів про позитивні якості одне одного, що дозволяє нам прощати друзів; допомогати порадою, грошима, підтримувати ідеї; дружба пов'язана із ворожнечею, оскільки друзі і вороги присутні в нашому житті рівною мірою. Аналіз концепту дружба показав, що друзів багато не може бути; товариші об'єднуються в окрему спільність за схожістю інтересів, не обов'язково за ступенем близькості; друзі – це безкорисливі помічники в складній ситуації. Дружні стосунки очолюють найважливіші цінності і є умовою особистого щастя. На підставі дослідженого матеріалу можна виділити основні ментальні ознаки справжнього друга: товариш повинен ділитися новинами про свої успіхи; виявляти емоційну підтримку; повертати своєчасно борги; бути впевненим в іншому й довіряти йому; захищати друга за його відсутності; не критикувати друга привселюдно; зберігати довірені таємниці; поважати внутрішній світ й автономію товариша. У перспективі важливо дослідити рухливість та семантичну ємність вербального наповнення концепту «дружба», адже із часом концепти змінюють свій понятійно-образний зміст, проте саме поняття лексеми «дружба» залишається більш стійким й зафіксоване в лексикографічних джерелах.

Список бібліографічних посилань

1. Бусел, В. Т. (2002). *Великий тлумачний словник сучасної української мови*. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1440 с.
2. Голобородько, К. Ю. (2002). Лінгвістичний статус концепту. *Культура народів Причорномор'я*, 32, с. 27 – 30.
3. Жайворонок, В. В. (2007). *Українська етнолінгвістика*. Київ: Довіра, 262 с.

4. Куць, О. М. (2004). *Мовна політика в державотворчих процесах України*. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 275 с.
5. Левченко, О. П. (2005). *Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект*. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 256 с.
6. Селіванова, О. О. (2004). *Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти)*. Київ – Черкаси: Брама, 276 с.

References

1. Busel, V. T. (2002). *Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy* [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun», 1440 p.
2. Holoborodko, K. Yu. (2002). Lnhvistychnyi status kontseptu [Linguistic status of the concept]. *Kultura narodov Prychernomoria* [Culture of the peoples of the Black Sea region], 32, p. 27 – 30.
3. Zhaivoronok, V. V. (2007). *Ukrainska etnolnhvistyka* [Ukrainian ethnolinguistics]. Kyiv: Dovira, 262 p.
4. Kuts, O. M. (2004). *Movna polityka v derzhavotvorchyykh protsesakh Ukrainy* [Language policy in the state-building processes of Ukraine]. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina, 275 p.
5. Levchenko, O. P. (2005). *Frazeolohichna symbolika: lnhvokulturolohichnyi aspekt* [Phraseological symbolism: linguistic and cultural aspect]. Lviv: LRIDU NADU, 256 p.
6. Selivanova, O. O. (2004). *Narysy z ukrainskoi frazeolohii (psykhokoh-nityvnyi ta etnokulturnyi aspekty)* [Essays on Ukrainian phraseology (psychocognitive and ethnocultural aspects)]. Kyiv – Cherkasy: Braма, 276 p.